

BELGILAR FAZOSI O‘LCHAMINI ANIQLASH ASOSIDA OBYEKTЛАRNI INTELLEKTUAL ANGLOVCHI QOIDALARNI QURISH ALGORITMLARI VA UNING DASTURIY TA‘MINOTI

“TIQXMMI” Milliy Tadqiqot Universiteti
Raqamli Texnologiyalar Va Sun‘iy Intellect Kafedrasi
Dotsenti, t.f.f.d., (PhD)

Bekmuratov Dilshod Qosimovich

dabbqq27071987@gmail.com

Muhammad Al-Xorazmiy Nomidagi TATU Samarqand
Filiali Magistrantlari

Xasanov Otabek Rustam o‘g‘li
Xayrullayev Xisrav Maqsud o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur maqolada obyektlar to‘plami V etalon va V^* sinov tanlov shaklda berilganda, etalon tanlovdagi obyektlarning xossalaridan ushbu tanlovdagi har bir sinfga xos belgilarni alohida tanlab olish va tanlab olingan belgilar orasidan yangi obyektlarni aniqlashda talab etilgan sifat va ishonchlilikni qanoqlantiruvchi belgilar majmuasini qisman presedentli prinsipi asosida aniqlaydigan algoritmlarni ishlab chiqish va ularning dasturiy ta‘minotini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: obyektlar to‘plami, belgi, etalon tanlov, sinf, belgilar majmuasi, ma‘lumotlar bazasi, mantiq algebrasi, baholi hisoblash, funksiyalar, o‘qituvchi yordamida o‘rganish, o‘qituvchisiz o‘rganish, qaror qabul qiluvchi qoidalar.

Annotation: In this article, when a set of objects is given in the form of a benchmark and a test selection, algorithms are developed based on the principle of partial precedent to determine the set of symbols that satisfy the required quality and reliability in the selection of characters specific to each class in this selection from the properties of the objects in the standard selection and to identify new objects from among the selected symbols. output and their software development.

Key words: set of objects, symbol, standard selection, class, symbol set, database, logic algebra, graded computation, functions, tutored learning, untutored learning, decision rules.

Kirish. Timsollarni anglash usullari va algoritmlari hozirgi vaqtda tabiat va jamiyatda uchraydigan murakkab va qiyin formallashtiriladigan masalalarni yechishda qo'llanilmoqda. Murakkab va qiyin formallashtiriladigan masalalarni yechishda obyektlar va ular haqidagi tasavvurlar oldindan berilgan yoki tajriba yo'li bilan to'plangan ma'lumotlar va bilimlarga asoslanadi. Murakkab va qiyin formallashtiriladigan masalalarda obyektlar haqidagi ma'lumotlar to'liq bo'lmaydi, dinamik ravishda o'zgaruvchan va xatoliklardan holi bo'lmaydi. Bunday masalalarni yechishda matematik usullarni qo'llash ijobiy natijalarga olib kelmaydi. Shuning uchun bunday masalalarni yechishda ko'proq evristik usullarni [2, 3] qo'llashni talab etadi. Bunday usullar amaliyotda uchraydigan masalalarni sifatli yechishni, real obyektlarni to'liq va yetarlicha aniq tasvirlashga imkon beradi.

Aytaylik, agar $V = V_1, \dots, V_l (V_i \cap V_j = \emptyset, i \neq j)$ etalon tanlov berilganda X_1, X_2, \dots, X_m obyektlarning $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$, $i = 1, m$ boshlang'ich belgilaridan birorta V_q sinfga xos bo'lgan $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in_q}$, $i = 1, m$ asosiy (informativ) belgilar tizimini hosil qilishga bag'ishlangan ko'pchilik usullar [2-7] quyidagi prinsipga asoslanadi. Avvalo V etalon tanlovdagi X_1, X_2, \dots, X_m obyektlarning $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$, $i = 1, m$ boshlang'ich belgilaridan birorta V_q sinfga xos bo'lgan $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in_q}$, $i = 1, m$ belgilar tanlanadi, undan keyin ushbu belgilar orasidan ma'lum bir mezon asosida informativ belgilar tizimi tanlanadi, ya'ni ushbu informativ belgilar tizimiga birorta sonni mos qo'yuvchi funksional beriladi. Ushbu son belgilar tizimining informativlik darajasini belgilashi zarur. Undan keyin berilgan funksionalning eng yaxshi qiymatini qanoatlantiruvchi informativ belgilar tizimini topuvchi algoritmi ishlab chiqiladi. Ushbu algoritmlarning birortasini ham eng yaxshi algoritmi sifatida keltirish mumkin emas. Sababi ushbu algoritmlar birorta predmet soha masalalari

uchun yaxshi ishlasa, boshqa bir predmet soha masalalari uchun samarasiz ishlaydi. Shuning bilan birgalikda, ularning qo‘llanilishi mavjud texnik qurilmalarga ham bog‘liq. Bundan kelib chiqadiki, birorta usulni yoki algoritmni tanlash ushbu masalaning haqiqiyli va uning amaliy imkoniyatlariga bog‘liq.

Mavzu bo‘yicha qisqacha adabiyotlar tahlili. Obyektlar to‘plami etalon tanlov shaklda berilganda sinov tanlovdagi obyektlarning etalon tanlovdagi sinflarning birortasiga tegishli ekanligini aniqlaydigan usullar va algoritmlaridan ba’zi birlarini keltiramiz.

Baholi hisoblash algoritmda [8, 9] V etalon tanlovdagi sinflarning har birini qoplash uchun obyektlarning boshlang‘ich belgilaridan qism belgilar tizim ostining mumkin bo‘lgan barcha holatlar to‘plami $C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$ tuziladi va ular asosida sinov tanlovdagi obyektlar etalon tanlovdagi sinflarda joylashgan obyektlar bilan solishtiriladi. Solishtirish natijasida sinov tanlovdagi obyektlar sinflarning qaysi biridagi obyektlarga ko‘proq o‘xshasa, ushbu sinfga qarashli deb topiladi. Bu algoritm V etalon tanlovdagi n belgilar soni ko‘p bo‘lganda samarasiz hisoblanadi.

Qisman presedentli algoritmlar [10-12] V etalon tanlovdagi har bir sinfni ushbu sinfda joylashgan tayanch obyektlar yordamida aniqlangan yetarli klassifikatorlar bilan qoplashga asoslangan. Har bir sinfdan ixtiyoriy ravishda tayanch obyektlar tanlanadi va ushbu tayanch obyektlarga nisbatan hosil qilingan klassifikatorlar boshqa sinflardagi barcha obyektlar bilan solishtiriladi va solishtirish natijasida klassifikatorlarni boshqa sinflardagi obyektlardan farqlovchi belgilar tizimi hosil qilinadi. Undan keyin belgilar tizimi bo‘yicha bir-biriga o‘xshash bo‘lgan klassifikatorlardan bittasi qoldiriladi va qoldirilgan klassifikatorlar to‘plami yordamida sinflar qoplanadi. Hosil qilingan klassifikatorlar to‘plamiga mos qaror qabul qiluvchi qoida quriladi va ushbu qoida asosida sinov tanlovdagi obyektlar har bir sinfni qoplovchi klassifikatorlar bilan solishtiriladi va qaysi sinfdagi klassifikatorlarga ko‘proq o‘xshasa, o‘sha sinfga qarashli deb topiladi. Bu algoritmda V etalon tanlovdan hosil qilinadigan klassifikatorlar soni $m^* = m \cdot 2^n$

aniqlanadi. Bu klassifikatorlar orasidan eng katta quvvatga va eng kichik rangga ega bo‘lgan klassifikatorlar tanlanadi.

Etalon tanlov (ET) standart shaklda, ya’ni T_{nml} jadval ko‘rinishida berilgan bo‘lsin. Bu yerda n - belgilar (ustunlar) soni, m - berilgan $S_i = \alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in}$ obyektlar soni bo‘lib, $\alpha_{ij} \in u_j$, u_j - j raqamli belgilar ro‘yxati, ya’ni

$$u_j = \left\{ \{0, 1, \dots, K^j\}, \{0, 1\} \right\}, \quad 2 < K^j < \infty, \quad j = \overline{1, n},$$

$l - K_1, K_2, \dots, K_l$ sinflar soni. M_1, M_2, \dots, M_l orqali ET T_{nml} dagi sinflardan olingan TOlar to‘plamini belgilaymiz. $|M_j|$ orqali M_j to‘plamning quvvatini belgilaymiz,

ya’ni shartga asosan $\sum_{j=1}^l |M_j| = m$. Ma’lum bir shart asosida har bir obyektlar jufti

$S_i = \alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in}$ va $S_j = \alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jn}$ ga 0 yoki 1 qo‘yuvchi $d(S, S) = 1$ qoida moslik qoidasi deb ataladi. Moslik qoidalarini ko‘plab keltirish mumkin, lekin biz amaliyotda va ko‘p ishlatiladigan bo‘sag‘ali, chiziqli va mantiqiy moslik qoidalarini qaraymiz.

Bo‘sag‘ali moslik qoidalari bo‘sag‘alarni berishga asoslangan bo‘lib, bunda bo‘sag‘aning qiymati har bir belgi uchun oldindan aniq beriladi yoki izlab topiladi. Ushbu qoidaga misol sifatida [4-5]

$$a) \quad d(S_i, S_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar } |\alpha_{ik} - \alpha_{jk}| \leq \varepsilon_k, \\ 0, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

bu yerda $\varepsilon_k - u_k$, $k = \overline{1, n}$ belgilar ro‘yxatida berilgan bo‘sag‘a.

$$b) \quad d(S_i, S_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar } R_k^\omega(S_i, S_j) \leq R^\omega, \\ 0, & \text{aks holda,} \end{cases}$$

bu yerda $R_k^\omega - \omega$ fazoda aniqlangan masofa. Ta’kidlaymizki, ko‘pgina hollarda obyektlar orasidagi masofani topishda Evklid masofasidan foydalaniladi [16]:

$$R(S_i, S_j) = \sqrt{\sum_{r=1}^n (\alpha_{ir} - \alpha_{jr})^2}.$$

$$v) d(S_i, S_j) = \begin{cases} 1, & \text{eng kamida } \delta^* \text{ ta } |\alpha_{ir} - \alpha_{jr}| \leq \varepsilon_r \text{ shart bajarilsa,} \\ 0, & \text{boshqa barcha hollarda} \end{cases}$$

bu yerda δ^* - bajarilishi kerak bo'lgan shartlar soni.

Chiziqli moslik qoidalari ω fazoda gipertekisliklarni berishga asoslanadi. Agar d_α^* - ω fazoda o'rnatilgan gipertekislik bo'lsa, u holda $d_\alpha^*(S_i, S_j) = 1$ bo'ladi, qachonkim $d_\alpha^*(S_i) = d_\alpha^*(S_j)$ bo'lsa, ya'ni S_i va S_j obyektlar (nuqtalar) $d_\alpha^*(S_i, S_j) = 1$ bo'lganda d_α^* gipertekislikning bir tomonida joylashgan bo'ladi. Agarda $d_\alpha^*(S_i) \neq d_\alpha^*(S_j)$ bo'lsa, u holda $d_\alpha^*(S_i, S_j) = 0$, ya'ni

$$d(S_i, S_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar } d_\alpha^*(S_i) = d_\alpha^*(S_j), \\ 0, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

Keltirilgan moslik qoidasini bir nechta gipertekisliklar umumlashtirish mumkin:

$$d(S_i, S_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar eng kamida } \delta^* \text{ ta } d_\alpha^*(S_i) = d_\alpha^*(S_j) \text{ shart bajarilsa,} \\ 0, & \text{boshqa barcha hollarda} \end{cases}$$

g) Mantiqiy moslik qoidasini

$$d(S_i, S_j) = \bigwedge_{\alpha=1}^{\eta} d_\alpha^*(S_i, S_j)$$

yozish mumkin [12].

Aytaylik, $S = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ($\alpha_j \in u_j, j = \overline{1, n}$) obyektlarning belgilari uchun k ta moslik qoidasi d_1, d_2, \dots, d_k berilgan bo'lsin. Ushbu moslik qoidalari har xil tipli belgilar uchun turli fazolarda berilishi mumkin. Keyinchalik moslik qoidalarning bunday to'plamini moslik qoidalarning tayanch tizimi deb ataymiz [12].

Belgilar fazosi o'lchamini aniqlash asosida obyektlarni intellektual anglovchi qoidalarni qurish algoritmlari. Aytaylik,

$V = V_1, \dots, V_l$ ($V_i \cap V_j = \varnothing, i \neq j$) etalon va $V^* = X_1, \dots, X_r$ sinov tanlovlar berilgan bo'lsin. Bu yerda har bir $X_{pj} \in V_p$ ($p = \overline{1, r}; j = \overline{1, m_r}$) obyekt n -o'lchovli sonli

xossalardan iborat, ya'ni $X_{pj} = (x_{pi}^1, \dots, x_{pi}^n)$. V etalon tanlovda V_q orqali ixtiyoriy sinfni $V_j \in V$, ya'ni $V_q = \forall V_j$ va V_p n orqali barcha qolgan sinflarni, ya'ni $V_p = V \setminus V_q$ n belgilaymiz. $V = V_1, \dots, V_r (V_i \cap V_j = \emptyset, i \neq j)$ etalon tanlovni jadval ko'rinishda quyidagicha berish mumkin.

Sinflar	Obyektlar	Obyektlarning xossalari
V_1	X_1	$x_{11} x_{12} \dots x_{1n}$

	X_{m_1}	$x_{m_1 1} x_{m_1 2} \dots x_{m_1 n}$
V_2	X_{m_1+1}	$x_{(m_1+1)1} \dots x_{(m_1+1)n}$

	X_{m_2}	$x_{m_2 1} \dots x_{m_2 n}$
Λ		Λ
V_l	$X_{m_{l-1}+1}$	$x_{(m_{l-1}+1)1} \dots x_{(m_{l-1}+1)n}$

	X_{m_l}	$x_{m_l 1} \dots x_{m_l n}$

Shuningdek, yangi obyektlardan iborat $V^* = X_{11}^*, \dots, X_r^*$ sinov tanlovni

V^*	X_1^*	$y_{11} y_{12} \dots y_{1n}$

	X_r^*	$y_{r1} y_{r2} \dots y_{rn}$

berish mumkin.

Obyektlarning xossalariidan sinflarga xos belgilarni tanlash va ular asosida belgilar fazosining chegaraviy o'lchamini aniqlash. Obyektlarning informativ belgilarini aniqlash usullarida informativlik mezoni turlicha o'rnatiladi. Lekin ushbu usullarning birortasini ham samarali deb bo'lmaydi. Bu usullarni ba'zi bir masalalarni yechishda qo'llaganda ko'zlangan samaraga olib kelishi mumkin, lekin boshqa bir masalalarni yechishda qo'llaganda mo'ljallangan samaraga olib kelmaydi. Bu esa masalani yechishda aniq bir usulni tanlashda masalaning

xaqiqiyliigi va konkret amaliy imkoniyatlarni hisobga olish zarurligini taqoza etadi. Shuningdek, yaratilgan ko'pchilik usullarda informativlik mezonini o'rnatishda o'rgatuvchi tanlovning hajmi (obyektlar va belgilar soni), anglashning sifati va ishonchliligi kabi parametrlar e'tiborga olinmaydi.

Yuqorida keltirilgan muloxazalarni inobatga oladigan bo'lsak, anglovchi tizimni yaratishda o'rgatuvchi tanlovning hajmi, anglashning sifati va ishonchliligi kabi parametrlarni hisobga olgan holda informativlik mezonini o'rnatishga asoslangan usullarni va algoritmlarni yaratish dolzarb va o'z vaqtida qo'yilgan masala hisoblanadi.

[4] ishda olingan natijalardan biri ta'kidlaydiki, agar l uzunlikka ega bo'lgan etalon tanlovdagi obyektlarni o'rganish jarayonida hosil qilingan N ta qaror qabul qiluvchi qoidalar orasidan shunday bitta qaror qabul qiluvchi qoida topilsaki va u etalon tanlovdagi obyektlarni o'zlari joylashgan sinflarga xatosiz ajratsa, u holda $(1 - \eta)$ ishonchlilik bilan ta'kidlash mumkinki, yangi obyektlarni anglashdagi ehtimoliy xato ε dan oshmaydi, qayerdakim

$$\varepsilon = \frac{\ln N - \ln \eta}{l} \quad (1)$$

Bu yerda N - etalon tanlovdagi mumkin bo'lgan barcha qaror qabul qiluvchi qoidalar to'plami, η - ishonchlilik, l - etalon tanlovdagi obyektlar soni.

Shunday qilib, timsollarni anglash masalasida doimo belgilar fazosining o'lchamini kamaytirish va qaror qabul qiluvchi qoidalar sinfini qisqartirish, ya'ni oddiylikka intilish zarur. Shuning uchun etalon tanlovdagi obyektlarni o'rganish jarayonida har bir sinf uchun shunday belgilar fazosini hosil qilish kerakki, ushbu belgilar fazosiga mos qurilgan qaror qabul qiluvchi qoida har bir sinfdagi obyektlarni boshqa sinfdagi obyektlardan oddiy ajratsin va yangi obyektlarni anglashda eng kichik ehtimoliy xatolikga erishsin.

Yuqorida keltirilgan xulosalarga ishonch hosil qilish uchun $\eta, l, n_k, \varepsilon$ larga haqiqiy qiymatlar berib, (1) munosabatdan belgilar fazosi n_0^k ning chegaraviy o'lchamini aniqlash mumkin (1-jadval).

1-jadval.

$\eta = 0.95; l = 300; n_k = 20.$					
ε	0,0 1	0,02	0, 03	0,04	0, 05
n_0^k	1	2	3	4	5

1-jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak, yangi $X^* \notin V$ obyektlarni anglashdagi ε ehtimoliy xatolikni oshishi k -tipli belgilar fazosi n_0^k o'lchamining oshishiga olib keladi.

Agar $n_k, n_0^k, \varepsilon, \eta$ larga haqiqiy qiymatlar berib, (3.11) munosabatdan V etalon tanlovda qancha obyektlar sonini olish mumkinligini $l = \frac{n_0^k \ln n_k + \ln \eta}{\varepsilon}$ aniqlash mumkin (2-jadval).

2-jadval.

$\eta = 0.95, n_k = 20.$					
n_0^k	1	2	3	4	5
ε	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
l	294	297	298	299	300

2-jadvalni tahlil qiladigan bo‘lsak, yangi $X^* \notin V$ obyektlarni anglashdagi ε ehtimoliy xatolikni va k -tipli belgilar fazosi n_0^k o‘lchamini oshirish, V etalon tanlovda qatnashadigan obyektlar sonining oshishiga olib keladi.

Faraz qilaylik, V_q sinfga xos k -tipli $x_{q1}^k, x_{q1}^k, \dots, x_{qn_k}^k$ belgilardan n_0^k fazoni shakllantirishda bir nechta $n_1^k, n_2^k, \dots, n_\lambda^k$ fazoostilari hosil qilingan bo‘lib, ularning har birining o‘lchami n_0^k dan kichik bo‘lsin, ya’ni $n_\alpha^k \leq n_0^k$, hamda hosil qilingan $n_1^k, n_2^k, \dots, n_\lambda^k$ fazoostilarining har birida V_q sinf V_p sinfdan xatosiz ajralgan bo‘lsin. U holda n_0^k fazoda optimal fazoosti deb, shunday n_γ^k o‘lchamli fazoosti qabul qilinadiki, qachonki ushbu n_γ^k da V_q sinfni V_p sinfdan xatosiz ajratishni ta’minlovchi eng kam k -tipli belgilar qanashsa, ya’ni

$$n_{\gamma opt}^k = \min_{n_\lambda^k}^{n_\gamma^k} \left(\prod_{i=1}^{n_\gamma^k} U_{qi}^k \right), n_\gamma^k = \overline{1, n_\lambda^k}. \quad (2)$$

Demak, agar $n_\gamma^k \leq n_0^k$ shartni qanoatlantiruvchi bir nechta k -tipli belgilar tizimosti mavjud bo‘lsa va ularni optimallashtirish (2) munosabatga binoan amalga oshirilsa, u holda yangi obyektlarni anglashda ε ehtimoliy xatolikning kamayishiga olib keladi.

Dasturiy ta’minot natijalari. (5-6 rasmlar)

5 – rasm.

6 – rasm.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. В.И. Васильев. Распознающие системы. Киев.: Наукова Думка. 1986. -415 с.
2. Васильев В.И. Проблема обучения распознаванию образов. Принципы, алгоритмы, реализация. - Киев: «Высшая школа», 1989. 64 - с.
3. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов (статистические проблемы обучения). – М.:Наука, 1974.-415 с.
4. Д.К.Бекмуратов. Выбор признаков, обладающих требуемой разделяющей силой. СамДУ илмий ахборотномаси. №3 (97). СамДУ тахририй-нашриёт босмахонаси. 2016 йил июнь. 4 бет .
5. Bekmuratov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmuratov D.K. Timsollarni anglovchi tizimlar. Oliy ta'lim muassasalari uchun uslubiy qo'llanma. Tashkent. "Navro'z" nashriyoti DUK. 2015. 385 bet. (UDK 004.8. ISBN:978-9943-381-17-9)
6. Бекмуратов К.А. Принципы использования решающего правила в задачах распознавания образов. Совместный выпуск по материалам республиканской научно-практической конференции «Управляющие системы и информационной технологии». Ташкент, 21-23сентября, 2004г.
7. Бекмуратов К.А. Усложнения решающего правила при синтеза

непрерывных пространств в задачах распознавания образов. СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси. 2004 й 1-сон 25-27 б.

8. Бекмуратов Д.К., Умаров Ф.Ш. Процедуры формирования пространства признаков k -го типа. “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” №7(11),vol.1,July 2016 Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Topical researches of the World Science. June 29-30, 2016, Dubai UAE”.(ISSN 2413-1032; ISSN 2414-6404 online).

9. К.А. Бекмуратов, Б. Мирсаидов. Объектларни англашда сифат ва ишончлилиқни ҳисобга олган ҳолда белгиларнинг ажратиш кучини аниқлаш. ТАТУ Самарқанд филиали профессор-ўқитувчиларининг XI илмий –амалий конференция материаллари тўплами. Самарқанд “Zarafshon” нашриёти ДК, 2016 йил 28-30 апрел. 75-79 бетлар. ISBN 978-9943-6513-5-7.

10. Бекмуратов К.А. Васильев В.И., Бекмуродов Д.К. Нахождение предельно-допустимых значений размерности признакововых пространств из обучающей выборки. //Академия Наук Республики Узбекистан. Институт математики и информационных технологий. Современное состояние и перспективы развития информационных технологий. Том 2. – Ташкент, 2011. – С. 309-313.

11. Журавлев Ю.И., Камилов М.М, Туляганов Ш.Е. Алгоритмы вычисления оценок и их применение. Ташкент: ФАН, , 1974.-119с.

12. Журавлев Ю.И. Об алгоритмическом подходе к решению задач распознавания или классификации. / Пробл.кибернетики/. Вып.33, 1978. 5-68 -с.